

Dekabr, 2024-Yil

ИНСОН КАПИТАЛИНИ ТАКРОР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИНГ
РОЛИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Шамсиддинов Нодирбек Илхомович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292551>

Аннотация. Мазкур мақолада инсон капиталини такрор ишлаб чиқариш тушунчаси ва олий таълимнинг ундаги роли таҳлил қилинган. Олий таълимнинг билим, кўникма ва ижтимоий интеграцияни ривожлантиришидаги аҳамияти, шунингдек, назарий асосларни такомиллаштириши йўналишлари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: инсон капитали, такрор ишлаб чиқариш, олий таълим, билим, инновация, иқтисодий ўсиш.

IMPROVING THE THEORETICAL BASIS OF INCREASING THE ROLE OF HIGHER
EDUCATION IN REPRODUCING HUMAN CAPITAL

Abstract. This article analyzes the concept of reproduction of human capital and the role of higher education in it. The importance of higher education in the development of knowledge, skills and social integration, as well as directions for improving the theoretical foundations were discussed.

Key words: human capital, reproduction, higher education, knowledge, innovation, economic growth.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

Аннотация. В статье анализируется понятие воспроизводства человеческого капитала и роль высшего образования в нем. Обсуждалась важность высшего образования в развитии знаний, навыков и социальной интеграции, а также направления совершенствования теоретических основ.

Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство, высшее образование, знания, инновации, экономический рост.

Кириш

Инсон капитали ҳар қандай мамлакатнинг барқарор иқтисодий ва ижтимоий ривожланиши учун стратегик ресурс ҳисобланади. Уни такрор ишлаб чиқариш жараёнида олий таълим тизими муҳим аҳамиятга эга.

Dekabr, 2024-Yil

Замонавий таълимнинг сифатини ошириш, ижодий ва инновацион салоҳиятга эга мутахассисларни тайёрлаш инсон капиталининг юқори даражада яратилишига хизмат қилади.

Инсон капитали ва уни такрор ишлаб чиқариш тушунчаси

Инсон капитали — бу шахснинг билим, кўникма, тажриба ва ижодий салоҳияти мажмуаси бўлиб, иқтисодий фаолиятнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Такрор ишлаб чиқариш эса инсон капитали салоҳиятини сақлаш, тиклаш ва ривожлантиришга қаратилган жараёнларни ўз ичига олади.

Инсон капиталининг асосий йўналишлари:

Билимлар ва малакалар.

Соғлиқ ва ижтимоий барқарорлик.

Ижодий ва инновацион фаолият.

Олий таълимнинг инсон капиталини ривожлантиришдаги роли

1. Билим ва кўникмаларни шакллантириш

Олий таълим инсонга касбий билимлар ва амалиётларда зарур бўлган компетенциялар бериш орқали унинг иқтисодий самарадорлигини оширади.

2. Ижодий фикрлашни ривожлантириш

Замонавий таълим тизими инновация ва тадқиқотларга асосланган бўлиши керак, бу ижодий ёндашувни ривожлантиришга имкон беради.

3. Ижтимоий салоҳиятни ошириш

Олий таълим инсонни жамиятга самарали интеграция қилишга ёрдам беради, жумладан, мулоқот кўникмалари ва жамоада ишлаш қобилиятини ривожлантиради.

4. Иқтисодий барқарорликка ҳисса қўшиш

Олий маълумотга эга шахслар иқтисодий фаолиятда юқори қўшилган қиймат яратишга ёрдам беради.

Назарий асосларни такомиллаштириш йўналишлари

1. Инсон капиталининг инновацион назариясини чуқурлаштириш

Инсон капиталини иқтисодий ўсиш ва ижтимоий тараққиётнинг асосий драйвери сифатида ўрганиш муҳимдир.

2. Олий таълимнинг стратегик моделларини ишлаб чиқиш

Янгича таълим стратегиялари инсон капиталини такрор ишлаб чиқариш жараёнига узвий интеграция қилинган бўлиши керак.

3. Инвестиция моделларини такомиллаштириш

Олий таълимга инвестиция киритишнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш учун замонавий иқтисодий моделларни қўллаш зарур.

4. Рақамли технологияларни интеграция қилиш

Инсон капиталини ривожлантиришда ахборот технологияларидан фойдаланишнинг назарий жиҳатлари янада ривожлантирилиши керак.

5. Худудий таълим ривожланишига эътибор қаратиш

Таълим тизими инсон капиталининг худудий нотенглигини йўқ қилишга ёрдам бериши лозим.

Амалий таклифлар

Таълим дастурларини замонавий меҳнат бозори талабларига мослаштириш.

Илмий тадқиқотларни тижоратлаштириш ва ўқув жараёнига интеграция қилиш.

Халқаро таълим стандартларини жорий этиш.

Олий таълим муассасалари билан хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш.

Хулоса

Олий таълим инсон капиталини ривожлантириш ва унинг такрор ишлаб чиқариш жараёнида ҳал қилувчи роль ўйнайди. Унинг назарий асосларини такомиллаштириш ва амалий механизмларни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиётнинг барқарор ўсишига эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyeva, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.
4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.

Dekabr, 2024-Yil

5. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH